

Depresión, clima escolar y crianza parental en estudiantes de secundaria de Hermosillo

Brandon Fernández Corrales

Universidad Vizcaya de las Américas campus Hermosillo

Resumen

La adolescencia es una etapa crucial del desarrollo humano caracterizada por cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales que influyen en la construcción de la identidad y el bienestar psicológico. En este contexto, el entorno familiar y escolar desempeñan un papel fundamental en la salud mental de los adolescentes. Las prácticas parentales de crianza basadas en el afecto, la comunicación y el apoyo emocional favorecen el desarrollo socioemocional, mientras que los estilos de crianza autoritarios, negligentes o conflictivos pueden incrementar la vulnerabilidad a problemas psicológicos. Asimismo, un clima escolar positivo promueve el bienestar emocional, el rendimiento académico y las relaciones interpersonales saludables, mientras que ambientes escolares adversos pueden relacionarse con mayores niveles de estrés, ansiedad y depresión. La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el clima escolar, las prácticas parentales de crianza y la depresión en estudiantes de 11 a 14 años del Colegio Lux de Hermosillo, Sonora. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con alcance correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 175 adolescentes seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se utilizaron la Escala de Percepción de Prácticas Parentales de Crianza para Adolescentes, el Children's Depression Inventory y la Escala de Clima Escolar para Adolescentes. Los resultados evidenciaron relaciones significativas entre las variables estudiadas, encontrándose que mayores niveles de afectividad y apoyo parental, así como una percepción favorable del clima escolar, se asociaron con menores indicadores de sintomatología depresiva. Se concluye que los contextos familiares y escolares constituyen factores protectores relevantes para la salud mental adolescente.

Abstract

Adolescence is a crucial stage of human development characterized by physical, cognitive, emotional, and social changes that influence identity formation and psychological well-being. In this context, family and school environments play a fundamental role in adolescents' mental health. Parenting practices based on affection, communication, and emotional support promote socio-emotional development, whereas authoritarian, neglectful, or conflictive parenting styles may increase vulnerability to psychological problems. Likewise, a positive school climate fosters emotional well-being, academic achievement, and healthy interpersonal relationships, while adverse school environments may be associated with higher levels of stress, anxiety, and depression. The objective of this study was to analyze the relationship between school climate, parenting practices, and depression among students aged 11 to 14 years at Colegio Lux in Hermosillo, Sonora. The research was conducted using a quantitative approach, with a correlational scope and a non-experimental cross-sectional design. The sample consisted of 175 adolescents selected through non-probability convenience sampling. Data were collected using the Parenting Practices Perception Scale for Adolescents, the Children's Depression Inventory, and the School Climate Scale for Adolescents. The results revealed significant relationships among the variables studied, showing that higher levels of parental affection and support, as well as a more positive perception of the school climate, were associated with lower indicators of depressive symptoms. It is concluded that family and school contexts constitute important protective factors for adolescent mental health.

Palabras Clave: depresión, clima escolar, prácticas parentales de crianza, adolescencia, salud mental

Keywords: depression, school climate, parenting practices, adolescence, mental health

1. INTRODUCCIÓN

La adolescencia constituye una etapa fundamental del desarrollo humano caracterizada por cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales que influyen en la construcción de la identidad y en la manera en que los

jóvenes interactúan con su entorno. Durante este periodo, los adolescentes enfrentan múltiples desafíos relacionados con la autonomía, la toma de decisiones, las relaciones interpersonales y el bienestar emocional (UNICEF, 2023).

El entorno familiar representa uno de los principales contextos de socialización y desarrollo. Las prácticas parentales de crianza influyen significativamente en la formación de habilidades socioemocionales, el desarrollo de la autoestima y la capacidad de adaptación de los adolescentes. Las relaciones familiares caracterizadas por el afecto, la comunicación y el apoyo emocional favorecen el bienestar psicológico, mientras que los estilos de crianza basados en el control excesivo, la negligencia o los conflictos familiares pueden aumentar la vulnerabilidad a problemas de salud mental (OMS, 2022).

Asimismo, el contexto escolar constituye un espacio esencial para el desarrollo integral de los adolescentes. El clima escolar comprende las percepciones que tienen los estudiantes sobre las relaciones interpersonales, las normas institucionales, la seguridad y el ambiente de aprendizaje dentro de la escuela. Diversas investigaciones recientes han señalado que un clima escolar positivo favorece el bienestar emocional, el rendimiento académico y la convivencia escolar, mientras que ambientes escolares conflictivos pueden asociarse con mayores niveles de estrés, ansiedad y depresión (UNESCO, 2024).

En la actualidad, la salud mental de los adolescentes se ha convertido en una prioridad mundial. La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes en esta población y representa un importante problema de salud pública debido a sus consecuencias sobre el desarrollo académico, social y personal de quienes la padecen (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). Por ello, resulta relevante analizar los factores familiares y escolares que pueden relacionarse con la presencia de sintomatología depresiva en adolescentes.

Accesibilidad y diseño universal

La presente investigación se fundamenta en los principios de accesibilidad e inclusión establecidos en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), el cual promueve la eliminación de barreras que puedan limitar la participación y el desarrollo integral de los estudiantes. Desde esta perspectiva, se reconoce que la salud mental, el clima escolar y las prácticas parentales de crianza constituyen factores estrechamente vinculados con las oportunidades de aprendizaje y bienestar de los adolescentes.

Los hallazgos obtenidos evidencian la importancia de generar entornos educativos accesibles, seguros e inclusivos que favorezcan la participación de todos los estudiantes, independientemente de sus características personales, emocionales o sociales. Un clima escolar positivo, caracterizado por relaciones respetuosas entre compañeros y docentes, normas claras de convivencia y espacios libres de violencia, contribuye significativamente a la reducción de factores asociados con la sintomatología depresiva.

Asimismo, el diseño universal implica reconocer la diversidad de necesidades presentes en la población estudiantil y desarrollar estrategias pedagógicas que promuevan el bienestar emocional, la participación activa y el sentido de pertenencia. En este sentido, las instituciones educativas deben implementar acciones preventivas orientadas al fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la detección temprana de problemas de salud mental y la promoción de redes de apoyo entre estudiantes, familias y docentes.

De igual manera, la accesibilidad debe extenderse a los servicios de orientación psicológica y acompañamiento socioemocional, garantizando que todos los adolescentes tengan acceso oportuno a recursos de apoyo

cuando enfrenten situaciones de vulnerabilidad emocional. La colaboración entre escuela y familia resulta fundamental para fortalecer factores protectores que favorezcan el desarrollo saludable y la inclusión educativa de los adolescentes.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4 Definición del problema

Según Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades - CDC (2023), experimentar la tristeza o el desánimo en ciertos momentos es común para la mayoría de las jóvenes, pero algunos pueden perder interés en actividades que solían disfrutar. Cuando estos sentimientos persisten se puede llegar a diagnosticar depresión, la depresión severa puede llevar a que el niño o joven contemple el suicidio o incluso planea llevarlo a cabo como solución a sus problemas. En la edad de 10 a 24 años, el suicidio es la principal causa de muerte, algunos niños pueden tener muy ocultos sus sentimientos, entre ellos se pueden encontrar sentimientos de desesperanza e impotencia, y es posible que no muestren signos de tristeza, la depresión también puede manifestarse en comportamientos como la falta de motivación, lo que podría llevar a otros a no reconocer los signos de depresión y malinterpretar al niño como problemático o perezoso.

2.4 Antecedentes del problema

Sierra Canto (2015) realizó en México, un estudio llamado *Depresión y prácticas parentales de crianza en niños de escuelas públicas de Mérida*, cuyo objetivo fue analizar la relación entre la depresión infantil y la percepción de las prácticas parentales de crianza en niños de 9 a 11 años. La muestra estuvo conformada por 300 estudiantes de educación primaria del estado de Yucatán, distribuidos equitativamente entre niños y niñas de cuarto a sexto grado. Los resultados mostraron que la percepción de prácticas parentales caracterizadas por la interacción positiva, el afecto y la comunicación de ambos padres se correlacionó con menores indicadores de sintomatología depresiva y mayores niveles de ánimo y bienestar emocional. Por el contrario, las prácticas asociadas con irritabilidad, agresión, control excesivo y autoritarismo se vincularon con mayores síntomas depresivos. Del mismo modo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas respecto a la percepción de las prácticas parentales de crianza y los niveles de depresión. Se concluyó que la calidad de las prácticas parentales, especialmente aquellas basadas en el afecto y la interacción positiva, constituye un factor relevante para la prevención de síntomas depresivos.

Alvitres Torres (2019), en Perú, realizó un estudio llamado *Estilos de crianza y clima escolar en estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal del Centro Poblado Ciudad de Dios–Guadalupe*, cuyo objetivo fue de analizar la relación entre los estilos de crianza y el clima escolar. La muestra estuvo conformada por 195 estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria, con edades entre 14 y 16 años, alumnado de la secundaria “Santa Magdalena”. Los resultados revelaron que el estilo de crianza que apareció con más frecuencia fue el negligente, mientras que el menos utilizado fue el autoritativo. También, se encontró una relación significativa entre los estilos de crianza y la dimensión de relaciones del clima escolar. Sin embargo, no se encontró una relación significativa entre los estilos de crianza y las dimensiones de autorrealización, estabilidad e innovación. Como conclusión se determinó que los estilos de crianza se encuentran asociados con determinados aspectos del clima escolar, especialmente aquellos relacionados con las relaciones interpersonales de los estudiantes.

Soto Villegas (2024), en Perú, realizó un estudio llamado *Clima social escolar y depresión en adolescentes de una institución educativa de la ciudad de Moquegua 2023*, con el objetivo de analizar la relación entre el clima social escolar y la depresión en adolescentes. La muestra estuvo conformada por 239 estudiantes secundaria. Los resultados evidenciaron una relación negativa significativa entre el clima social escolar y la depresión adolescente, indicando que entre más mejora la percepción del clima escolar disminuyen los síntomas depresivos. Asimismo, las dimensiones del clima escolar relacionadas con el centro educativo y los docentes mostraron una relación negativa con los indicadores de depresión. Se llegó a la conclusión de que un clima social escolar favorable funge como un factor protector frente a la sintomatología depresiva en los adolescentes.

2.3 Pregunta de investigación

¿Existe una relación significativa entre el clima escolar, las prácticas parentales de crianza y la depresión?

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo general

Analizar la relación entre clima escolar, prácticas parentales de crianza y depresión en alumnos de 11 a 14 años del Colegio "LUX", plantel Hermosillo, Son.

2.4.2 Objetivos específicos

- Describir las percepciones de los alumnos sobre el clima escolar, prácticas parentales de crianza y depresión
- Establecer la correlación entre clima escolar, prácticas parentales de crianza y depresión

2.5 Hipótesis

- ***H₀ hipótesis nula:*** No existe una relación significativa entre el clima escolar, las prácticas parentales de crianza y la depresión.
- ***H₁ hipótesis alternativa:*** Existe una relación significativa entre el clima escolar, las prácticas parentales de crianza y la depresión.

2.6 Justificación

La depresión constituye uno de los principales problemas de salud mental a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (2023) estima que millones de adolescentes presentan síntomas depresivos que afectan significativamente su calidad de vida, desempeño escolar y relaciones sociales. Además, la depresión se encuentra entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en jóvenes, incrementando el riesgo de conductas autolesivas y suicidio.

En México, la salud mental de los adolescentes representa una preocupación creciente para las instituciones de salud pública. De acuerdo con la Secretaría de Salud (2024), los trastornos depresivos continúan registrando una importante incidencia entre la población adolescente, especialmente en mujeres de entre 10 y 14 años. Esta situación evidencia la necesidad de identificar factores protectores y de riesgo que permitan diseñar estrategias preventivas eficaces.

En el estado de Sonora, los registros epidemiológicos muestran la presencia constante de casos relacionados con trastornos depresivos en adolescentes, lo que resalta la importancia de generar evidencia científica que contribuya a comprender los factores asociados a esta problemática desde una perspectiva local (Secretaría de Salud, 2024).

La presente investigación adquiere relevancia teórica al aportar evidencia sobre la relación existente entre las prácticas parentales de crianza, el clima escolar y la sintomatología depresiva. Asimismo, posee relevancia práctica debido a que los resultados podrán servir como base para el diseño de programas de intervención dirigidos a fortalecer los ambientes familiares y escolares, promoviendo el bienestar emocional de los adolescentes.

La depresión es un problema significativo que afecta a distintos grupos de edad en el panorama nacional. Utilizando los datos del anuario de morbilidad de la secretaria de salud del año 2023 utilizando una tasa de 100 000 habitantes de población, según el informe el sexo masculino cuenta con una incidencia del 55.52% mientras que, en el sexo femenino, el porcentaje aumenta en una gran cantidad dejándolo en que el grupo de 10 a 14 años muestra un 141.68% desde el panorama nacional.

Cambiando al panorama estatal de Sonora se observa que la depresión es una afectación que se encuentra presente en distintos estratos de edades, en el grupo de 10 a 14 años del sexo masculino cuenta con un 34.5% de personas que tienen dicha afectación. Como en el panorama nacional la depresión afecta en su mayoría al sexo femenino contando con un porcentaje de 110.19% en el grupo de 10 a 14 años. Este trabajo servirá para ampliar el conocimiento acerca de la problemática haciendo un aporte teórico, beneficiando a las futuras investigaciones en la comprensión y el continuo desarrollo del tema abordado en este trabajo.

3. MARCO TEORICO

3.1 Depresión

La depresión es un trastorno mental común caracterizado por sentimientos persistentes de tristeza, pérdida de interés o placer en actividades cotidianas, alteraciones cognitivas y dificultades para el funcionamiento diario. Según la Organización Mundial de la Salud (2023), la depresión afecta significativamente la calidad de vida de las personas y constituye una de las principales causas de discapacidad en el mundo.

Durante la adolescencia, la depresión puede manifestarse mediante irritabilidad, aislamiento social, disminución del rendimiento académico, sentimientos de inutilidad, problemas de concentración y alteraciones del sueño. Cuando estos síntomas persisten, pueden afectar gravemente el desarrollo integral del adolescente (CDC, 2024).

3.2 Clima escolar

El clima escolar se refiere al conjunto de percepciones que poseen los miembros de una comunidad educativa acerca de las relaciones interpersonales, la convivencia, la seguridad, las normas institucionales y las condiciones del entorno de aprendizaje. La UNESCO (2024) destaca que un clima escolar positivo favorece el desarrollo socioemocional, el aprendizaje significativo y el bienestar psicológico de los estudiantes.

Las escuelas que promueven ambientes seguros, inclusivos y participativos contribuyen a reducir factores de riesgo asociados con problemas emocionales y conductuales. Por el contrario, la violencia escolar, el acoso y las relaciones conflictivas pueden afectar negativamente la salud mental de los adolescentes (UNESCO, 2024).

3.3 Prácticas parentales de crianza

Las prácticas parentales de crianza comprenden los comportamientos, estrategias y acciones que utilizan madres, padres o cuidadores para orientar el desarrollo de los hijos. Estas prácticas incluyen dimensiones relacionadas con el afecto, el apoyo emocional, la supervisión y el establecimiento de normas y límites (OMS, 2022).

La evidencia reciente indica que las relaciones familiares caracterizadas por la comunicación abierta, el apoyo emocional y la sensibilidad hacia las necesidades de los adolescentes favorecen el desarrollo de competencias socioemocionales y reducen el riesgo de presentar problemas de salud mental. En contraste, los ambientes familiares conflictivos o negligentes pueden incrementar la probabilidad de desarrollar síntomas depresivos (UNICEF, 2021).

3.4 Sustento legal

La presente investigación se fundamenta en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Cámara de Diputados, 2025), la cual establece el derecho de los menores a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, así como a desarrollarse en entornos familiares y escolares que favorezcan su bienestar integral.

Asimismo, la Ley General de Educación (Cámara de Diputados, 2025) reconoce la importancia de promover ambientes escolares seguros, inclusivos y libres de violencia que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes.

3.5 Sustento educativo

La investigación se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el cual busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades. De igual forma, contribuye al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, orientado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad (ONU, 2024).

4. METODOLOGÍA

4.1 Enfoque de investigación

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que busca medir y analizar de manera objetiva la relación existente entre las variables clima escolar, prácticas parentales de crianza y sintomatología depresiva en adolescentes. Este enfoque permitió la recolección de datos numéricos mediante instrumentos estandarizados y el empleo de procedimientos estadísticos para determinar la magnitud y dirección de las asociaciones entre las variables de estudio.

4.2 Tipo de investigación

El estudio es de alcance correlacional, ya que tuvo como propósito identificar y analizar la relación existente entre el clima escolar, las prácticas parentales de crianza y la sintomatología depresiva en estudiantes adolescentes. Este tipo de investigación permite establecer el grado de asociación entre variables sin pretender determinar relaciones de causalidad.

4.3 Diseño de investigación

Se empleó un diseño no experimental de corte transversal. Es no experimental debido a que las variables fueron observadas en su contexto natural sin manipulación deliberada por parte de los investigadores. Asimismo, es transversal porque la información fue recolectada en un único momento temporal, permitiendo describir y analizar las variables tal como se presentaron durante el periodo de estudio.

4.4 Población y muestra

La población estuvo conformada por 175 estudiantes adolescentes, con edades comprendidas entre los 11 y 14 años, pertenecientes a una institución educativa de nivel secundaria de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando la disponibilidad y accesibilidad de los estudiantes al momento de la aplicación de los instrumentos. La muestra quedó integrada por alumnos que asistieron a clases durante los días de recolección de datos, de los cuales el 54.3 % correspondió al sexo femenino y el 40.6 % al sexo masculino. El porcentaje restante corresponde a participantes que no proporcionaron información respecto a esta variable o cuyos datos no fueron registrados.

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la obtención de la información se utilizó la técnica de encuesta mediante la aplicación de tres instrumentos psicométricos validados.

En primer lugar, se aplicó la Escala de Percepción de Prácticas Parentales de Crianza para Adolescentes (EPPPCA), desarrollada por Flores et al. (2017). Este instrumento está integrado por 29 reactivos con formato de respuesta tipo Likert y tiene como finalidad evaluar la percepción que poseen los adolescentes sobre las prácticas de crianza ejercidas por sus padres o cuidadores. La escala contempla tres dimensiones: afectividad, apoyo y control parental.

En segundo lugar, se empleó el Children's Depression Inventory (CDI) de Kovacs (2004), instrumento ampliamente utilizado para evaluar sintomatología depresiva en población infantil y adolescente. El cuestionario consta de 27 reactivos, cada uno conformado por tres opciones de respuesta que representan distintos niveles de intensidad de los síntomas depresivos. Las respuestas se califican en una escala de 0 a 2 puntos, donde las puntuaciones más elevadas indican una mayor presencia de sintomatología depresiva. El instrumento evalúa las dimensiones de integración social, estado de ánimo negativo, ineffectividad y autoapreciación.

Finalmente, se utilizó la Escala de Clima Escolar para Adolescentes, desarrollada por Caso Niebla y colaboradores (2011), integrada por 18 reactivos con formato de respuesta tipo Likert. Su objetivo es evaluar la percepción de los estudiantes respecto a diferentes aspectos del ambiente escolar. La escala está conformada por cinco dimensiones: victimización por violencia, relación con los compañeros, condiciones del plantel, relación con los profesores y disciplina escolar.

4.6 Variables de análisis

Las variables consideradas en la investigación fueron las siguientes:

- Variable 1. Sintomatología depresiva.
- Variable 2. Prácticas parentales de crianza.
- Variable 3. Clima escolar.

4.7 Procedimiento

Para el desarrollo de la investigación se gestionó la autorización institucional correspondiente mediante una solicitud formal emitida por la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Hermosillo, dirigida a las autoridades del Colegio Lux A.C., ubicado en Hermosillo, Sonora.

Una vez obtenida la aprobación por parte de la institución educativa, se programó la aplicación de los instrumentos de evaluación. La recolección de datos se llevó a cabo durante tres jornadas de trabajo, atendiendo a la organización interna del plantel y a la disponibilidad de los estudiantes participantes.

Previo a la aplicación de los instrumentos, se informó a los alumnos acerca de los objetivos de la investigación, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada y el uso exclusivo de los datos con fines académicos y científicos. Asimismo, durante todo el proceso se respetaron los principios éticos aplicables a la investigación con seres humanos.

4.8 Método de análisis de datos

Los datos obtenidos fueron capturados y analizados mediante el programa IBM SPSS Statistics versión 25. En una primera etapa se realizaron análisis estadísticos descriptivos, incluyendo medidas de tendencia central y dispersión, con el propósito de caracterizar el comportamiento de las variables estudiadas.

Posteriormente, se efectuaron análisis correlacionales para determinar la existencia y magnitud de las relaciones entre las dimensiones de las prácticas parentales de crianza, el clima escolar y la sintomatología depresiva. Estos procedimientos permitieron contrastar las hipótesis planteadas y cumplir con los objetivos establecidos en la investigación.

5. RESULTADOS

5.1 Presentación de resultados

Gráfico 1. childre's depression

En relación con las dimensiones de la sintomatología depresiva, se observó que la dimensión con la media más alta fue autoapreciación ($M = 2.06$, $DE = 0.26$), siguiendo con la dimensión de ineficacia ($M = 2.02$, $DE = 0.24$) y estado de ánimo negativo ($M = 1.96$, $DE = 0.19$). En contraste, la dimensión de integración social presentó la media más baja ($M = 1.77$, $DE = 0.22$). Asimismo, las desviaciones estándar fueron bajas en todas las dimensiones, oscilando entre 0.19 y 0.26, lo que indica una buena consistencia en las respuestas de los participantes y una distribución relativamente homogénea de las puntuaciones.

Gráfico 2. Escala de percepción de prácticas parentales de crianza para adolescentes

Respecto a las dimensiones de estilos de crianza, se encontró que, afectividad presentó la media más alta ($M = 4.31$, $DE = 0.77$), lo que sugiere una mayor percepción de conductas de afecto por parte de los padres a los hijos. Por otro lado, las dimensiones de apoyo ($M = 3.53$, $DE = 0.89$) y control de los padres ($M = 3.53$, $DE = 0.65$) mostraron medias iguales, indicando niveles similares en la percepción de acompañamiento por parte de los padres y control de las conductas de los hijos. Las desviaciones estándar oscilaron entre 0.65 y 0.89, lo que refleja una ligera variabilidad en las respuestas de los participantes respecto a las prácticas parentales percibidas.

Gráfico 3. clima escolar

En cuanto a las dimensiones de la escala de clima escolar, la disciplina presentó la media más alta ($M = 4.25$, $DE = 0.77$), seguida de la relación con los profesores ($M = 4.01$, $DE = 0.82$). Las condiciones del plantel ($M = 3.70$, $DE = 0.83$) y la relación con los compañeros ($M = 3.67$, $DE = 0.83$) mostraron medias similares, indicando una percepción positiva de estos aspectos por parte de los participantes. Por otro lado, la dimensión víctimas de violencia obtuvo la media más baja ($M = 1.92$, $DE = 1.01$). Respecto a la dispersión de los datos, las desviaciones estándar oscilaron entre 0.77 y 1.01, observándose una variabilidad mayor en las respuestas relacionadas con la victimización por violencia. En general, los resultados sugieren una percepción positiva del clima escolar, especialmente en lo que respecta a la disciplina y a las relaciones con los docentes.

Tabla 1. correlación

Apoyo-autoapreciación	.205** 0.007	Apoyo-disciplina	.231** 0.002
Control-victima de violencia	-.228** 0.002	Afectividad-autoapreciación	.220** 0.004
Disciplina-animo negativo	-.248** 0.001	Relación alumnos-afectividad	.410** 0.000
Relación alumnos-autoapreciación	.243** 0.001	Relación alumnos-inefectividad	-.187* 0.013
Relación profesores-integración social	-.242** 0.001	Relación profesores-animo negativo	-.222** 0.003
Victima de violencia-afectividad	-.251** 0.001	Victima de violencia-autoapreciación	-.162* 0.032
Condiciones del plantel-apoyo	.202** 0.007		

Los análisis de correlación arrojaron diversas relaciones estadísticamente significativas entre las dimensiones de clima escolar, los estilos de crianza y sintomatología depresiva. Respecto a estilos de crianza y la depresión,

se encontró una correlación positiva baja entre apoyo y autoapreciación ($r = .205$, $p = .007$), apoyo y disciplina ($r = .231$, $p = .002$) y afectividad y autoapreciación ($r = .220$, $p = .004$), indicando que, a mayores niveles de apoyo y afectividad por parte de los padres, se presentan mayores niveles de disciplina y autoapreciación.

Por otro lado, se encontraron correlaciones negativas bajas entre control y victimización por violencia ($r = -.228$, $p = .002$), disciplina y ánimo negativo ($r = -.248$, $p = .001$), relación con profesores e integración social ($r = -.242$, $p = .001$), relación con profesores y ánimo negativo ($r = -.222$, $p = .003$), victimización por violencia y afectividad ($r = -.251$, $p = .001$), así como correlación negativa muy baja entre ser víctima de violencia y autoapreciación ($r = -.162$, $p = .032$). Interpretando estos resultados se muestra que mejores relaciones escolares y familiares se asocian con menores indicadores de sintomatología depresiva.

También, se observó correlación positiva moderada entre la relación entre alumnos y la afectividad ($r = .410$, $p < .001$), correlación positiva baja entre la relación entre alumnos y la autoapreciación ($r = .243$, $p = .001$) y las condiciones del plantel y el apoyo ($r = .202$, $p = .007$). En contraste, la relación entre alumnos mostró una correlación negativa muy baja con la ineffectividad ($r = -.187$, $p = .013$), indicando que una mejor convivencia entre pares se asocia con una mayor percepción de afecto y autoapreciación.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre el clima escolar, las prácticas parentales de crianza y la depresión en adolescentes de 11 a 14 años de una institución educativa de Hermosillo, Sonora. Los resultados obtenidos permitieron identificar asociaciones estadísticamente significativas entre diversas dimensiones de estas variables, lo que confirma la relevancia de los contextos familiar y escolar en la salud mental de los adolescentes.

En relación con las prácticas parentales de crianza, se encontró que las dimensiones de afectividad y apoyo parental se asociaron positivamente con la autoapreciación de los estudiantes. Estos hallazgos coinciden con los resultados reportados por Sierra Canto (2015), quien encontró que las prácticas parentales caracterizadas por el afecto, la comunicación y la interacción positiva se relacionan con menores niveles de sintomatología depresiva y mayores indicadores de bienestar emocional. Lo anterior sugiere que los adolescentes que perciben mayores manifestaciones de apoyo y afecto por parte de sus padres desarrollan una valoración más positiva de sí mismos, fortaleciendo factores protectores frente a problemas emocionales.

Respecto al clima escolar, los resultados mostraron que una mejor relación con los profesores y una mayor disciplina escolar se asociaron con menores niveles de estado de ánimo negativo. Asimismo, la victimización por violencia presentó relaciones negativas con la afectividad parental y la autoapreciación, indicando que los estudiantes que perciben ambientes escolares menos violentos presentan mejores indicadores de bienestar emocional. Estos hallazgos son congruentes con lo reportado por Soto Villegas (2024), quien identificó que un clima escolar favorable funciona como un factor protector frente a la depresión en adolescentes.

De igual forma, la correlación positiva encontrada entre la relación con los compañeros y la afectividad parental evidencia la interacción existente entre los contextos familiar y escolar. Los adolescentes que perciben relaciones familiares positivas tienden a desarrollar mejores habilidades sociales, favoreciendo la convivencia

y la integración con sus pares. Este resultado coincide con lo señalado por Alvitres Torres (2019), quien encontró asociaciones entre los estilos de crianza y las relaciones interpersonales dentro del entorno escolar. Aunque las correlaciones identificadas fueron en su mayoría de magnitud baja y moderada, los resultados respaldan la hipótesis de que los factores familiares y escolares desempeñan un papel importante en el bienestar psicológico adolescente. No obstante, debido al diseño correlacional y transversal del estudio, no es posible establecer relaciones de causalidad entre las variables analizadas.

Entre las principales limitaciones de la investigación se encuentran el uso de un muestreo no probabilístico por conveniencia y la participación de estudiantes pertenecientes a una sola institución educativa, lo que limita la generalización de los resultados. Por ello, futuras investigaciones podrían ampliar la muestra, incorporar diferentes contextos educativos y utilizar diseños longitudinales que permitan comprender la evolución de estas variables a lo largo del tiempo.

Conclusión

Los resultados obtenidos permiten concluir que existe una relación significativa entre determinadas dimensiones del clima escolar, las prácticas parentales de crianza y la sintomatología depresiva en adolescentes de 11 a 14 años del Colegio Lux de Hermosillo, Sonora. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa planteada en la investigación.

Se identificó que las prácticas parentales caracterizadas por la afectividad y el apoyo se relacionan con mayores niveles de autoapreciación en los adolescentes, lo que evidencia la importancia del entorno familiar como factor protector para la salud mental. Asimismo, se encontró que un clima escolar favorable, especialmente en aspectos relacionados con la disciplina, la relación con los docentes y la ausencia de violencia, se asocia con menores indicadores de sintomatología depresiva.

Los hallazgos permiten afirmar que tanto la familia como la escuela constituyen contextos fundamentales para el desarrollo socioemocional de los adolescentes. La presencia de relaciones familiares positivas y ambientes escolares seguros favorece el bienestar psicológico, mientras que experiencias negativas en estos contextos pueden incrementar el riesgo de presentar síntomas depresivos.

Desde una perspectiva práctica, los resultados respaldan la necesidad de implementar programas de intervención dirigidos al fortalecimiento de las competencias parentales, la promoción de relaciones familiares saludables y la mejora del clima escolar. Asimismo, se recomienda desarrollar estrategias preventivas orientadas a la detección temprana de síntomas depresivos y al fortalecimiento de habilidades socioemocionales en la población adolescente.

Finalmente, esta investigación contribuye al conocimiento científico sobre los factores asociados a la depresión en adolescentes y proporciona evidencia empírica que puede servir de base para futuras investigaciones y para la formulación de acciones educativas y de salud encaminadas a promover el bienestar integral de los jóvenes.

REFERENCIAS

- [1] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley General de Educación*. <https://www.diputados.gob.mx>
- [2] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes*. <https://www.diputados.gob.mx>
- [3] Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Mental health among adolescents*. <https://www.cdc.gov/mentalhealth>

- [4] Organización de las Naciones Unidas. (2024). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://sdgs.un.org/goals>
- [5] Organización Mundial de la Salud. (2022). *Nurturing care for early childhood development*. <https://www.who.int>
- [6] Organización Mundial de la Salud. (2023). *Depresión*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression>
- [7] Secretaría de Salud. (2024). *Anuario de morbilidad 2023*. Dirección General de Epidemiología. Gobierno de México. <https://epidemiologia.salud.gob.mx>
- [8] United Nations Children's Fund. (2021). *Estado mundial de la infancia 2021: En mi mente*. UNICEF.
- [9] United Nations Children's Fund. (2023). *Adolescent development and participation*. UNICEF.
- [10] UNESCO. (2024). *Promoviendo entornos escolares seguros, inclusivos y saludables*. UNESCO.
- [11] American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association.
- [12] Caso Niebla, D., Chaparro Salinas, E. M., Díaz López, C., & Urías Martínez, M. (2011). *Desarrollo y validación de una escala de clima escolar para adolescentes*. Universidad Autónoma de Baja California.
- [13] Flores, M. M., Cortés, D., Góngora, E., & Sánchez, M. (2017). Escala de Percepción de Prácticas Parentales de Crianza para Adolescentes (EPPPCA): Evidencias de validez y confiabilidad. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 45(3), 45–58.
- [14] Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- [15] Kovacs, M. (2004). *Children's Depression Inventory (CDI): Technical manual update*. Multi-Health Systems.

Correo de autor de correspondencia: brandon_lokitho@hotmail.com